

“9º Congreso Nacional RIDIT-Territorio-Industria-Tecnología. 2009”

“Políticas e Instrumentos de Innovación para una Sociedad del Conocimiento”

“El Tecnológico de Motul, un proyecto de Organización inteligente como modelo idóneo para la sociedad del conocimiento”

*Luis Alberto García Domínguez.

Instituto Tecnológico Superior de Motul.

Carretera Mérida-Motul Tablaje 383.

Resumen

La vorágine de información en la que vivimos nos hace replantear la necesidad de tener organizaciones educativas que vayan a la vanguardia en la asimilación y generación de conocimientos. Organizaciones que piensan y aprenden son sin duda los modelos a seguir para una institución de educación superior. Con este tenor en el Instituto Tecnológico Superior de Motul, se implementó el proyecto “ITSMOTUL Organización Inteligente” como una manera de atender a los adelantos de la sociedad, pero además de proyectar visionariamente el escenario deseable de esta organización educativa para los próximos años, en el contexto de la nueva sociedad del conocimiento.

Palabras clave: ***Organización inteligente, Sociedad del conocimiento, Organización educativa, Aprendizaje organizacional, ITSMOTUL.***

“Tecnológico de Motul, a project of Smart Organization as suitable model for the knowledge society”

Abstract

The whirlwind of information in which we live makes us rethink the need for educational organizations that are at the forefront in the assimilation and knowledge generation. Organizations that think and learn are certainly role models for an institution of higher education. With this wording at the Instituto Tecnológico Superior de Motul, they implemented the project "Intelligent ITSMOTUL Organization" as a way to respond to developments in society, but also the desirable scenario visionary projects of educational organization for the coming years, the context of the emerging knowledge society.

Keywords: ***Learning organization, knowledge society, educational organization, organizational learning, ITSMOTUL.***

Introducción

Ante la multiplicidad de factores orientadores de la vida institucional, así como de las exigencias del entorno nacional e internacional, para una institución educativa que busca consolidarse y estar a la vanguardia del quehacer académico, científico y tecnológico, es necesario contar con un modelo de desarrollo que armonice y de coherencia a las acciones presentes y futuras, creando un clima de aprendizaje organizacional. Específicamente hablando, el Instituto Tecnológico Superior de Motul ha tenido en su naturaleza jurídica, en sus programas de desarrollo y en su sistema de gestión de la calidad, elementos de desarrollo que debían ser considerados como un todo integrado, que además de impulsar la consolidación de los esfuerzos académicos

permitieran la asimilación de los elementos del entorno y las expectativas futuras de penetración en nuestro país de una llamada sociedad del conocimiento.

Entorno y Naturaleza Jurídica.

El Instituto Tecnológico Superior de Motul es un organismo público descentralizado que ofrece servicios de educación superior en la llamada ex zona henequenera del Estado de Yucatán. Fue creado por decreto del Gobierno del Estado de Yucatán en el año 2000 y opera mediante un Convenio de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero entre las autoridades federales y estatales. Tanto el decreto de creación como el convenio de coordinación establecen las bases para la operación, financiamiento y desarrollo del Instituto, por lo que se esquematizan como condiciones de entrada o alimentación a la estructura operativa del organismo. Dentro de su naturaleza jurídica derivada de los documentos mencionados anteriormente, se establece entre otras cosas, que el Instituto será dirigido por un Director General, el cual será nombrado o ratificado en periodos de cuatro años por el gobernador del Estado, de una terna propuesta por la Junta Directiva del Instituto, que es el órgano máximo de gobierno del mismo.

En el mismo decreto de creación del Instituto se estableció su objetivo en el cual se plantea: “Formar profesionales, profesores e investigadores aptos para la aplicación y generación de conocimientos y solución creativa de problemas, con un sentido de innovación de los avances científicos y tecnológicos de acuerdo a los requerimientos del desarrollo económico y social de la región, del estado, y del país”. (Gobierno del Estado de Yucatán, 2000)

Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2007-2012

Dentro de las exigencias establecidas por la Dirección General de Educación Superior Tecnológica se estableció que el Instituto contaría con un documento que oriente sus acciones para los años subsecuentes. Este documento denominado Programa Institucional de Innovación Desarrollo es elaborado cada seis años; en la última versión del mismo se estableció como visión del Instituto para los próximos años “Ser una institución de educación superior tecnológica líder y vanguardista en las dimensiones académica, filosófica y organizacional, que impacte como modelo a nivel regional y nacional en un ambiente de libertad, a través del conocimiento, la conciencia y la acción ética” (ITSMOTUL, 2008).

Los Programas Institucionales de Innovación y Desarrollo son documentos rectores que permiten un seguimiento de las acciones institucionales y dan rumbo al quehacer institucional, considerando sus capacidades y proyectándose con indicadores para los siguientes años.

El Sistema de Gestión de la Calidad.

El Instituto cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad. Desde el año 2007 participa en un grupo de Institutos Tecnológicos a nivel nacional que determinaron regular de manera conjunta su proceso educativo de acuerdo a los lineamientos de la norma ISO 9001:2000. Bajo este esquema de trabajo en el año 2008 el Instituto logró obtener la certificación de su Sistema de Gestión de la Calidad, bajo la modalidad de multisitios en la cual se establecen para todos los miembros de un grupo de

tecnológicos, una serie de procedimientos e indicadores, los cuales son auditados por consultores externos. Bajo este esquema se planteo también una visión, la cual establece que “El Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos se consolidará como un sistema de educación superior tecnológica de vanguardia, así como uno de los soportes fundamentales del desarrollo sostenido, sustentable y equitativo de la nación y del fortalecimiento de su diversidad cultural” (DGEST, 2007).

La Sociedad del Conocimiento.

Actualmente se habla de la sociedad del conocimiento como una etapa inevitable por la que habrá de pasar el mundo en el nuevo siglo. Hablar de la “sociedad del conocimiento”, “sociedad poscapitalista” o “sociedad posindustrial” es hablar de una etapa evolutiva de la humanidad que se caracterizaría por asimilación del conocimiento como el valor fundamental que proporcionaría el bienestar global.

A lo largo de las últimas décadas ha habido una profunda transformación en la visión global con la creación de una nueva sociedad en la que los viejos patrones de intercambio han cambiado, la especialización económica y los flujos de información han pasado a ser parte estructural del devenir de las naciones.

La llamada sociedad del conocimiento caracterizada por el uso globalizado de las tecnologías de la información y la comunicación, la velocidad de la innovación, y la apertura del conocimiento a quienes anteriormente no tenían acceso, se presenta como una posibilidad aún sin fecha de llegada.

Las instituciones educativas, más aún las de carácter tecnológico, como es el Instituto Tecnológico Superior de Motul, tienen el reto de incorporarse lo antes posible a la dinámica de los procesos científicos que darán soporte a la llamada sociedad del conocimiento.

Problemática.

La problemática se centraba en el hecho de que el personal del Instituto, más allá de contar con instrumentos rectores de su desarrollo institucional, o no los conocían, o sus contenidos eran difusos y de difícil asimilación, toda vez que se habían desarrollado en diferentes áreas institucionales o externas, y en diferentes momentos, propiciando la confusión o la ignorancia respecto de los aspectos medulares a fortalecer para la organización.

Dada la importancia de dichos instrumentos, pues es a través de ellos en que debía vislumbrarse el futuro de esta organización y ante el reto de incorporar al Instituto en la dinámica científica y tecnológica requerida por la futura sociedad del conocimiento, se hacía imprescindible encontrar una herramienta que integrara los esfuerzos institucionales en un mecanismo coherente y eficaz que permitiera a la organización pasar a un nuevo estadio de evolución organizacional capaz de adaptarse a los cambios eficientemente. (ver figura 1)

Figura 1. Enlace entre los elementos de análisis y las perspectivas hacia la sociedad del conocimiento.

El objetivo

El objetivo perseguido consistió en la selección e implementación de un modelo de desarrollo organizacional que armonizara las exigencias del entorno y de la naturaleza jurídica del Instituto, del Programa Institucional de Innovación y desarrollo 2007-2012, y del Sistema de gestión de la Calidad, proyectando al Instituto hacia los requerimientos de la sociedad del conocimiento.

Metodología

Al tratarse de un problema de desarrollo organizacional, se optó por utilizar un método de cambio planificado, específicamente se utilizó el esquema de investigación-acción, el cual considera al cambio planeado como un proceso cíclico, que se compone de una

serie de fases: 1) Recopilación de datos; 2) Diagnóstico del experto; 3) Retroalimentación al cliente y diagnóstico conjunto; 4) Planeación de la Acción; 5) Acción; 6) Recopilación de datos; 7) La repetición de las fases 3, 4, 5 y 6.

1) Recopilación de Datos

La primera fase se llevó a cabo en dos momentos:

a) Análisis Directivo

Se realizó un análisis FODA por parte del personal directivo del Instituto en el que se consideraron los factores descritos en la introducción de este documento, como son: el entorno, la naturaleza jurídica, el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo, el Sistema de Gestión de la Calidad, y las perspectivas del Instituto en relación con la sociedad del conocimiento. Al realizar el análisis, este fue dividido en dos secciones, la interna y la externa. El análisis interno sirvió para aislar las fuerzas y debilidades del Instituto. Aquí se consideraron aspectos tales como identificar la cantidad y la calidad de recursos y capacidades, y las maneras de construir habilidades únicas y habilidades distintivas o específicas del Instituto cuando se examinan las fuentes de la ventaja competitiva. En el análisis externo se identificaron oportunidades y amenazas estratégicas que influyen en la manera en que se logre el desarrollo institucional. En este análisis se examinaron tres ambientes interrelacionados: el inmediato o ambiente de las instituciones de educación superior, el ambiente nacional de la educación superior tecnológica y el más amplio, el socioeconómico o macroambiente, considerando las expectativas hacia la sociedad del conocimiento.

b) Consulta de Desarrollo

Se llevó a cabo una consulta general al personal docente y a los alumnos del Instituto a través de la cual se plantearon los objetivos del Programa Sectorial de Educación 2007-2012 de la Secretaría de Educación y se les pedía a los participantes que escribieran las perspectivas del Instituto para los próximos años.

2) Diagnóstico del Experto

El diagnóstico del experto se dio con base en la información tanto del análisis hecho por el personal directivo como por el resultado de la consulta de desarrollo.

3) Retroalimentación al Cliente y Diagnóstico Conjunto

Al hacer la retroalimentación al cliente se determinaron una serie de problemáticas encontradas, las cuales llevaron a la toma de decisiones, específicamente respecto de la adopción de un modelo de desarrollo organizacional.

4) Planeación de la Acción

En esta etapa se procedió a elaborar el plan de implementación del proyecto “*ITSMOTUL Organización Inteligente*”, a través de una serie de acciones:

- a) Apertura de los canales de información institucional,
- b) Sensibilización al cambio,
- c) Difusión del modelo de organización inteligente, y
- d) Implementación del modelo.

5) Acción

Aquí se pusieron en marcha las acciones planteadas, considerándose los elementos estructurales de la organización y los tiempos propicios a fin de no entorpecer las actividades cotidianas del Instituto.

Las fases 6 (Recopilación de datos) y 7 (Se repiten las fases 3, 4, 5 y 6), se encuentran en la etapa de implementación.

Resultados

1) De la fase de recopilación de datos se obtuvo lo siguiente:

a) Resultados del análisis del personal directivo:

- Se cuenta con personal docente y administrativo joven y con actitud colaborativa.
- Los planes y programas de estudio de las especialidades de cada una de las carreras se diseñan acordes a las necesidades de la región.
- El Tecnológico es un organismo descentralizado con capacidad jurídica propia para la gestión y vinculación.
- Se dispone de recursos en infraestructura (medios y capacidad) para la oferta de cursos de capacitación continua a la comunidad.
- Se cuenta con espacio suficiente y propio para el crecimiento y desarrollo de un instituto educativo.
- Se cuenta con acceso a programas de becas y estímulos a alumnos que les permite continuar sus estudios.
- Se cuenta con una infraestructura moderna de telecomunicaciones y de tecnología de información.

- Se cuenta con programas extracurriculares culturales, deportivos y académicos para los alumnos.
- El personal docente y administrativo demuestra actitud favorable a los programas de capacitación y desarrollo del Instituto.
- Todo el personal docente cuenta con nivel licenciatura, mínimo.
- El 50% del personal docente cuenta o está cursando estudios de posgrado.
- Todas las aulas cuentan con equipo multimedia.
- Se cuenta con instalaciones deportivas.
- Se cuenta con un sistema de gestión de calidad.
- El sistema de control escolar está operando con tecnología web.
- Se cuenta con un programa de atención compensatoria personalizada hacia la comunidad estudiantil.
- El equipamiento de talleres y laboratorios es insuficiente para la práctica de las asignaturas.
- Es insuficiente el equipamiento de la biblioteca, en cuanto a volúmenes, sistemas y dispositivos de consulta.
- Los estudiantes de nuevo ingreso presentan bajo nivel académico.
- La retribución salarial es menor respecto a algunas instituciones de nivel equivalente.
- Falta de presupuesto para la asignación de horas de descarga académica que permitan el desarrollo de actividades de vinculación e investigación.
- Falta vinculación académica que permita el intercambio entre instituciones para promover las estadías del personal docente y de la comunidad estudiantil.

- Se carece de una estructura laboral que permita la permanencia y promoción del personal docente y administrativo.
- No se cuenta con afiliación a asociaciones nacionales de instituciones educativas de nivel superior.
- El presupuesto es insuficiente para atender el desarrollo óptimo de la institución.
- Son escasos e insuficientes los programas de cómputo especializados para las carreras que se imparten.
- El acondicionamiento de las aulas es insuficiente para las condiciones climatológicas de la zona.
- En la región existen opciones atractivas de trabajo para jóvenes sin completar sus estudios (bachilleres), como son maquiladoras, etc.
- Las condiciones socioeconómicas de las comunidades y de las familias de la región son bajas, lo que provoca que la educación superior no siempre sea una opción para el desarrollo de los jóvenes.
- La región litoral centro del estado de Yucatán, que floreciera con el auge henequenero, aún no consolida su vocación económica.
- El desarrollo industrial de la región es incipiente o nula.
- La región se encuentra cercana a la ciudad de Mérida, donde existe gran variedad de opciones de educación y trabajo.
- El 85% de los recursos financieros con que opera el Instituto son aportaciones de los gobiernos federal y estatal.
- Las organizaciones y empresas de la región muestran apertura y disponibilidad para colaborar activamente con iniciativas de vinculación.

- La región litoral centro del estado de Yucatán cuenta con alternativas potenciales comerciales, industriales, agrícolas y de servicios.
- La región cuenta con buena infraestructura carretera y de comunicación.
- El mercado estudiantil de bachilleres soporta la ampliación de la oferta educativa.

En este análisis participó el 100% del personal directivo.

b) Resultados de la consulta de desarrollo.

Con base en la consulta efectuada al personal y a los alumnos se determinaron las siguientes perspectivas de desarrollo:

- Incrementar el porcentaje de estudiantes en programas educativos de licenciatura reconocidos o acreditados por su calidad.
- Incrementar el número de profesores con estudios de posgrado.
- Aumentar la eficiencia terminal.
- Contar con profesores de tiempo completo.
- Contar con cuerpos académicos.
- Participar en redes de investigación.
- Certificar al Instituto de acuerdo a la norma ISO 14001:2004.
- Incrementar el número de alumnos becados.
- Mejorar el equipamiento de los laboratorios.
- Equipar las aulas con tecnología multimedia.
- Incrementar las actividades culturales y deportivas.
- Tener una incubadora de negocios.

- Mejorar la capacitación al personal.
- Lograr la integración total de las áreas institucionales.

En esta consulta participaron el 62% de los alumnos y el 79% de los profesores.

2) De la fases de diagnóstico del experto, y de retroalimentación al cliente y diagnóstico conjunto, se determinó la adopción de un modelo de desarrollo organizacional, el llamado modelo de organización inteligente (Figura 2).

Figura 2. Modelo de organización inteligente de Peter Senge.

3) De la fase de planeación de la acción y de acción, se realizaron una serie de reuniones con el personal para difundir aspectos relacionados con la estructura organizacional, así como la presentación del modelo “*ITSMOTUL Organización Inteligente*”. De igual forma se llevaron a cabo reuniones de sensibilización con el personal directivo a fin de que conocieran el modelo y lo reprodujeran hacia las diferentes áreas organizacionales. Paralelamente se inició la difusión del modelo en

conferencias a la comunidad estudiantil y a través de los medios de difusión internos del propio Instituto.

Conclusiones

El Instituto Tecnológico Superior de Motul como una organización educativa de nivel superior requiere para su desarrollo la integración de toda su realidad institucional bajo un modelo que lo haga capaz de soportar y generar los cambios que los tiempos actuales exigen. En este sentido, la adopción de un modelo como el de las Organizaciones Inteligentes, aparece como una condición *sine qua non* para generar en el seno de esta organización los mecanismos necesarios que la hagan adaptarse y promover los cambios necesarios.

El modelo de organización inteligente de Peter Senge surge dentro del esquema de desarrollo organizacional como una propuesta innovadora, la cual plantea la posibilidad de concebir una organización capaz de aprender.

La adaptabilidad de una organización al cambio y más aún cuando se vislumbra la llegada de la sociedad del conocimiento debe darse de manera natural; es decir debe plantearse construir organizaciones en aprendizaje continuo. Para esto es necesario dejar en claro que las organizaciones solo aprenden a través de los individuos que las integran, no hay aprendizaje organizacional si no hay un aprendizaje individual. A partir de ahí es que debe concebirse a la organización como un todo sistémico en donde la gente manifieste sus pensamientos, cree una visión compartida basada en valores y se genere un aprendizaje en equipo. (ver figura 3)

La sociedad del conocimiento no es una realidad concreta, ha sido un ideal de desarrollo bajo un discurso global, a fin de orientar acciones de planeación y realización en la comunidad internacional. Sin embargo, queda claro que mas allá de las perspectivas de corto y largo plazo que se pudieran tener, es necesario que las organizaciones educativas asuman el papel de motores del desarrollo, anticipándose a los hechos venideros.

Figura 3. Relación del modelo con la Misión, Visión y Valores del Instituto.

Referencias

Andrade, H. (2003) "Cambio o fuera" Segunda edición. INESPO- SINAPSIS. México.

DGEST, (2007) "Manual de calidad". DGEST. México. D.F.

Drucker, Peter. (1999) "El gran poder de las pequeñas ideas" Editorial Sudamericana. S.A. Argentina.

ITSMOTUL, (2008) "Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2007-2012". ITS MOTUL. Motul. Yucatán. México.

Ferrer, L. (1998) "Desarrollo Organizacional". Tercera edición. Editorial Trillas S.A. de C.V. México.

Gobierno del Estado de Yucatán, (2000) "Diario Oficial" Decreto 270.

Guizar, R. (1998) "Desarrollo Organizacional" Primera edición. McGraw Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V. México.

Hall, R. (1996) "Organizaciones" Sexta edición. Prentice Hall Hispanoamericana, S.A. México.

Infante, et al. (2007) "Hacia la sociedad del conocimiento" Primera edición. México.

Senge, Peter. (2005) "La quinta disciplina" Segunda edición. Granica. Argentina.